

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782009>

УДК 629.7.071

НОРМИРОВАНИЕ ГРУЗОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИХ ЧИСЛЕННОСТЬЮ

А.А. Беляков,

студент 4 курса, напр. «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»

А.И. Шулепов,

к.э.н., доц., кафедра космического машиностроения,
СНИУ имени академика С.П. Королева,
г. Самара

Аннотация: В статье излагаются концепция и принципы нормирования грузов для оптимизации выбора порядка размещения грузов в отсеках космических аппаратах перед их доставкой на борт космической станции. Дается обоснование необходимости реализации такой процедуры на практике с целью сокращения экономических издержек космической логистики. Закладываются предпосылки к построению математических моделей для решения данной задачи оптимизации.

Ключевые слова: размещение грузов, полезная нагрузка, масса, габариты, космический аппарат, космическая станция, грузовой отсек, компоновка, нормирование, транспортный космический комплекс

CARGO NORMALIZING DURING THEIR QUANTITY MANAGEMENT

A.A. Belyakov,

4th year student, ex. «Engineering, manufacturing and exploitation of rockets and aerospace complexes»

A.I. Shulepov,

Ph. D. Candidate, Associate Professor, Space Engineering Department,
Samara University,
Samara

Annotation: In the article the concept and principles of cargo normalizing in case of cargo arrangement in spacecraft compartments sequence choice optimization before their space station's onboard transportation have been provided. Argumentation of need of realization this procedure for the purpose of space logistics economic losses decrease is given. Also, there are the tendencies for mathematic model development that is going to find the optimal solution of the problem.

Keywords: cargo arrangement, payload, mass, dimensions, spacecraft, space station, cargo module, configuration, normalizing, transport space complex

При решении задачи размещения грузов на борту космического аппарата (КА) определяется порядок погрузки, от которого зависит динамика ориентации вектора положения центра масс (ЦМ) конструкции отсека. Он может вызывать изменения положения ЦМ, превышая величину допустимого отклонения, в пределах которого все решения считаются принадлежащими множеству, характеризующему область допустимых решений (ОДР).

Ранее в работах [1-4], а также в статьях [5-8] рассматривались вопросы влияния сортировок грузов по массе, габаритам и назначению на массово-центровочные характеристики (МЦХ) транспортного орбитального средства (ТОСр) при выполнении транспортной миссии на космические станции (КСт). Предложенные методы входят в разработанную систему выбора грузов (СВГ), которая является составной частью целостной системы управления размещения грузов (СУРГ) наравне с системой дифференцирования грузов (СДГ), системой

размещения грузов (СРГ) и системой экономики грузов (СЭГ), которые внедрены в работу транспортного космического комплекса (ТКК).

Из-за отсутствия согласованности между критериями выбора грузов, возникает проблема их нормирования. Связано это с необходимостью повышения эффективности использования ресурсов на КСт, оптимизацией их численного состава и своевременной корректировкой требований к новым партиям, исходя из условий задачи. Поэтому нормирование грузов играет важную роль в СУРГ, так как является инструментом более тщательного планирования, учёта ПН и анализа энергозатрат ТОСр. Применение нормировки должно привести к сокращению расходов на компоновки и экономному использованию рабочего пространства отсека, что влияет на устойчивость МЦХ и, конечно, рост производительности ТКК.

Нормирование грузов – это комплекс мероприятий по оценке порядка размещения грузов, который должен быть реализован в рамках заданной технологии.

Цель нормирования грузов – обеспечить эффективное использование каталога полезной нагрузки (ПН) и рабочего пространства отсека КА, конкурентоспособности алгоритмов размещения грузов на основе проведения целенаправленной работы по снижению трудоёмкости в результате внедрения новых технологий и передового опыта, своевременного их отражения в нормах.

При планировании требуемой численности грузов конструктора могут руководствоваться справочными данными и ведомостью грузов, формируемыми СЭГ и СВГ, где содержится описание всех видов погрузочно-разгрузочных работ с указанием соответствующих затрат на их выполнение. Нормы времени на определённые виды работ позволяют рассчитывать загрузку отсека с заданным шагом в зависимости от объёма работ.

Задачи нормирования грузов:

1. Повышение эффективности каталога ПН, что достигается распространением сферы нормирования на все категории грузов по критериям важности и срочности, обеспечения выполнения погрузочных работы с оптимальной численностью грузов, минимальными затратами рабочего времени при высоком качестве компоновки.

2. Повышение значимости экономического аспекта в космических грузоперевозках, то есть все участники ТКК должны быть экономически заинтересованы в применении обоснованных технологий и рациональном использовании рабочего времени.

3. Отражение в мере энергозатрат изменений технологических процессов, оборудования и оснастки, для чего необходима связь нормирования грузов с планированием и организацией их компоновки, что наиболее эффективно достигается при поэтапном нормировании грузов, участвующем в комплексе автоматизированных систем их размещения.

4. Установление нормального уровня интенсивности погрузки, так как важно, чтобы заложенная в нормировании скорость обеспечивала долговременный рост производительности ТКК и возможной прибыли от его эксплуатации при рациональных затратах на логистику.

5. Взаимосвязь нормирования и мобилизации грузов, чтобы стимулировать эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, высокое качество работы.

Для функционирования ТКК важны точный учёт и контроль издержек транспортировки ПН, а также повышение его производительности, прежде всего, за счёт минимизации критерия рабочего времени. Как уже отмечалось, эти цели должны достигаться при помощи нормирования грузов.

Наличие взаимосвязи между эффективностью использования ресурсов и общими экономическими результатами деятельности ТКК, в первую очередь, себестоимостью доставки, вызывает необходимость систематического снижения удельного веса энергетических затрат, повышения роли и значимости работы по организации нормирования грузов при размещении.

Математическая модель нормирования грузов должна опираться на следующие принципы:

1. Системность – решение должно соответствовать конечным результатам моделирования.

2. Объективность – необходимо создать для всех грузов равные возможности для перемещения и монтажа.

3. Динамичность – модель должна изменяться вместе с изменением условий задач.

4. Эффективность – модель должна определяться с учётом того, что конечные результаты моделирования должны достигаться с минимальными суммарными затратами.

На основании результатов данного исследования запланировано описать краевые условия задачи оптимизации порядка размещения грузов по критерию времени с обобщением критериев массы, габаритов и назначения, а также предложить методы её решения.

Список литературы

[1] Шулепов А.И. Автоматизированное решение задачи размещения грузов на борту транспортных космических систем. / А.И. Шулепов, В.Н. Гаврилов, Г.В. Мятишкин. // Вестник СГАУ. – 2003. № 1.

[2] Пути повышения значения относительной массы полезной нагрузки при заданных значениях массы космического аппарата. / А.И. Шулепов, Ю.Л. Тарасов, С.В. Андреев, И.С. Ткаченко. // Региональная научно-практическая конференция, посвященная 50-летию первого полета человека в космос. – 2011. 133-134 с.

[3] Пикулин С.А. Применение топологической оптимизации при проектировании беспилотных космических аппаратов. / С.А. Пикулин, Е.В. Красилова. // Решетнёвские чтения. – 2018.

[4] Башин К.А. Методы топологической оптимизации конструкций, применяющиеся в аэрокосмической отрасли. / К.А. Башин, Р.А. Торсунов, С.В. Семенов. // Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. – 2017. № 4 (51).

[5] Беляков А.А. Определение порядка размещения грузов в отсеках космических аппаратов по массе. / А.А. Беляков, А.И. Шулепов. // Сборник трудов по материалам IV Международного конкурса научно-исследовательских работ «Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки». – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. 11-18 с.

[6] Беляков А.А. Определение порядка размещения грузов в отсеках космических аппаратов по габаритам. / А.А. Беляков, А.И. Шулепов. // Сборник трудов по материалам IV Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Инновации в науке и практике». – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. 26-32 с.

[7] Беляков А.А. Определение порядка размещения грузов в отсеках космических аппаратов по назначению. / А.А. Беляков, А.И. Шулепов. // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. – 2021. № 3-2(5). 33-39 с.

[8] Садыков О.Ф. Применение транспортного космического комплекса в современных космических программах. / О.Ф. Садыков. // Управление движением и навигация летательных аппаратов: Сборник трудов XXI Всероссийского семинара по управлению движением и навигации летательных аппаратов: Часть II. (г. Самара, 13-15 июня 2018

г.). – Самар. нац. исслед. ун-т им. С.П. Королева. Самара: АНО "Издательство СНЦ", 2019. 25-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shulepov A.I. Automated solution to the problem of placing cargo on board space transport systems. / A.I. Shulepov, V.N. Gavrillov, G.V. Myatishkin. // Bulletin of SSAU. – 2003. No. 1.

[2] Ways of increasing the value of the relative mass of the payload at the given values of the mass of the spacecraft. / A.I. Shulepov, Yu.L. Tarasov, S.V. Andreev, I.S. Tkachenko. // Regional scientific and practical conference dedicated to the 50th anniversary of the first manned flight into space. – 2011. 133-134 p.

[3] Pikulin S.A. Application of topological optimization in the design of unmanned space vehicles. / S.A. Pikulin, E.V. Krasilova. // Reshetnev readings. – 2018.

[4] [4] Bashin K.A. Aerospace topological optimization techniques. / K.A. Bashin, R.A. Torsunov, S.V. Semenov. // Bulletin of PNRPU. Aerospace engineering. – 2017. No. 4 (51).

[5] Belyakov A.A. Determination of the order of placement of cargoes in spacecraft compartments by mass. / A.A. Belyakov, A.I. Shulepov. // Collection of works based on the materials of the IV International competition of research papers "Fundamental and applied aspects of the development of modern science." – Ufa: Ed. SIC Vestnik nauki, 2021. 11-18 p.

[6] Belyakov A.A. Determination of the order of placement of cargoes in spacecraft compartments in terms of dimensions. / A.A. Belyakov, A.I. Shulepov. // Collection of works based on the materials of the IV All-Russian competition of scientific research works "Innovations in science and practice". – Ufa: Ed. SIC Vestnik nauki, 2021. 26-32 p.

[7] Belyakov A.A. Determination of the order of placement of cargoes in the compartments of spacecraft for their intended purpose. / A.A. Belyakov, A.I. Shulepov. // Innovative scientific research: network journal. – 2021. No. 3-2 (5). 33-39 p.

[8] Sadykov O.F. Application of the transport space complex in modern space programs. / O.F. Sadykov. // Traffic control and navigation of aircraft: Proceedings of the XXI All-Russian seminar on traffic control and navigation

of aircraft: Part II. (Samara, June 13-15, 2018). – Samar. nat. issled. un-t them. S.P. Queen. Samara: ANO "Publishing House SNTs", 2019. 25-30 p.

© А.А. Беляков, А.И. Шулепов, 2021

Поступила в редакцию 05.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Беляков А.А., Шулепов А.И. Нормирование грузов при управлении их численностью // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 31-37. URL: <https://ip-journal.ru/>